

V (ПЯТАЯ)

**МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ**

Май 2026 г.

ИНДЕКСАЦИЯ

EXPLORE

zenodo

НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

 **НАУЧНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ПЕДАГОГИКА
ПСИХОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ИСТОРИЯ**

 **ИНФОРМАТИКА
ТЕХНИЧЕСКИЕ
НАУКИ
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ**

 **ЭКОНОМИКА
ФИНАНСЫ**

Введение

В сборнике материалов конференции, посвященных роли науки, образования и производства в эпоху глобализации, актуальным проблемам взаимодействия этих процессов, отзываю об их решениях, были представлены зрелые специалисты отрасли.

Кроме того, представлены исследования на научно-практическую тему, проводимые в области экономики, точных наук, естественных и социально-гуманитарных наук в период глобализации, представлена информация в научно-практической сфере, которая включает в себя новейшие инновационные технологии в сферах производства.

Можно утверждать, что этот сборник является одним из специфических перекрестков современных мыслей и инновационных идей в мире науки. В этой научно-практической конференции приняли активное участие профессора и научные сотрудники, занимающиеся научными исследованиями в Узбекистане и зарубежных странах. Значительный вклад в повышение позиций научно-практической конференции внесли профессора и преподаватели отечественных и зарубежных высших учебных заведений.

Профессора и преподаватели зарубежных высших учебных заведений, активно участвовавшие в работе конференции, внесли достойный вклад в высокий уровень взаимодействия с учеными нашей страны. Процессы международного сотрудничества с зарубежными странами и обмена с ними в области науки в эпоху глобализации оказывают положительное влияние на развитие высшего образования, сфер науки и производства. Материалы этой конференции особенны тем, что включают в себя широкий спектр исследований, от теоретических разработок до практических решений, демонстрирующих разнообразие подходов и направлений в этой области.

В заключение следует отметить, что данная научно-практическая конференция станет очень полезным собранием для всех, кто интересуется современными исследованиями в области дальнейшего развития высшего образования, науки, воспитательной работы и производства в эпоху глобализации. Авторы несут ответственность за содержание и качество статей и тезисов, включенных в сборник.

O‘ZBEKISTONDA KICHIK BIZNES FAOLIYATIDA INVESTITSIYA HISOBINI YURITISHNI TAKOMILLASHTIRISH

Toshtemirov Elshod Safar o‘g‘li

*STARS International University Registrar ofisi bo‘lim boshlig‘i
toshtemirovelshod@gmail.com*

Annotatsiya: Ushbu maqolada milliy iqtisodiyotda tarkibiy o‘zgarishlarni chuqurlashtirish sharoitida kichik biznes korxonalari faoliyatida investisiyalar hisobini yuritishning metodologik va amaliy jihatlari tadqiq qilingan va uni takomillashtirishga qaratilgan ilmiy takliflar ishlab chiqilgan.

Tayanch so‘zlar: moliyaviy hisob, moliyaviy hisobot, moliyaviy holat to‘g‘risidagi hisobot, foyda va zarar to‘g‘risidagi hisobot, aktiv, passiv, karital, majburiyatlar, daromad, xarajat, foyda, zarar, moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari.

KIRISH

Jahon iqtisodiyotining taraqqiy etishida kichik biznesning ahamiyati, investision imkoniyati, kambag‘allikni qisqartirish va mehnatda bandlarni daromad manbai bilan ta‘minlashdagi o‘rni yuqori ahamiyat kasb etib bormoqda. «Rivojlangan mamlakatlarda kichik va o‘rta biznesning mamlakat YAIMdagi ulushi 50-60 foiz oralig‘ida tashkil etadi. Jumladan, Koreyada – 48 foiz, AQSHda – 50 foiz, Buyuk Britaniyada – 51 foiz, Germaniyada – 53 foiz, Finlyandiyada – 60 foiz, Niderlandiyada – 63 foizni tashkil etadi». Bugungi globallashuv sharoitida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini kraudfanding, kraudlending, kraudinvesting asosida investisiya kiritish hisobiga ularning iqtisodiyotdagi o‘rni va ulushini oshirish hamda innovasion texnologiyalarni joriy etish asosida takomillashtirishga alohida ahamiyat berib kelinmoqda.

Jahonda kichik biznesning iqtisodiy erkinlashtirishga yuqori darajadagi moslashuvchanlik xususiyatini inobatga olgan holda, davlat tomonidan kichik biznesni qo‘llab-quvvatlash, xususan, ushbu sohaga investisiyalar kiritishning yangi zamonaviy usullari, ularni investisiyalash samaradorligini oshirish yuzasidan halqaro ilmiy tadqiqot tashkilotlari tomonidan ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. O‘zbekiston sharoitida ham mamlakat milliy iqtisodiyotini rivojlantirishni drayveri bo‘lgan kichik biznes sub’yektlariga xususiy investisiyalarni jalb qilish, to‘g‘ridan to‘g‘ri investisiyalar kiritishni rag‘batlantirish va rivojlantirishning ilmiy-amaliy jihatidan chuqur tadqiq qilish dolzarb ilmiy muammolardan hisoblanadi.

Ma‘lumki kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyati davlat tomonidan ma‘lum bir shart-sharoitlar yaratilgandagina amalga oshirilishi mumkin. Uning tarkib torishi avvalambor jamiyatdagi ma‘lum bir vaziyatning vujudga kelishi bilan bog‘lik bo‘lib, undagi siyosiy va iqtisodiy vaziyat tadbirkorlik faoliyatini tarkib tortirishga yo‘naltirilgan bo‘ladi.

Chunki tadbirkorlik, ayniqsa, uning kichik biznes shakli iqtisodiy taraqqiyotning muhim omili sifatida nafaqat jamiyatning milliy va ma'naviy salohiyatini oshirishga ko'maklashadi, balki har bir insonning maxorati va qobiliyatini ro'yobga chiqarish ushuni qulay zamin yaratadi. Iqtisodiy va ilmiy-texnikaviy salohiyati yuqori mamlakatlarda davlat siyosatining asosiy yo'nalishlaridan biri kichik biznesni qo'llab-quvvatlash bilan bog'liq. Kichik biznes xajmining kichikligi uning ommaviyligiga sabab bo'ladi va shuning ushuni ham yangi ishchi o'rinlarini yaratishda tadbirkorlikning ushbu shakli hayotda, amaliyotda qo'l keladi.

Binobarin, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyati mamlakat iqtisodiyotining asosiy dastagi sifatida quyidagi masalalarni hal etishi, rirovardida iqtisodiyotni barqarorlashtirishga qaratiladi. Birinchidan, islohotlar natijasida qisqa fupsatda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub'ektlari mamlakat yalri ichki mahsulotining 60-70 foiziga yaqinini ishlab chiqarishi kerak. Ikkinchidan, ular aholi bandligi va daromadlari o'sishining eng muhim manbai bo'lmog'i zarur. Ushinchi masala – mulk-dorlar sinfini mamlakatdagi siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy barqarorlikni taminlaydigan asosiy kush sifatida shakllantirish zarur. "So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasida xususiy tadbirkorlik, kichik biznes faoliyati bilan shug'ullanuvchi korxonalar iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida tashkil etilmoqda. Shu bilan kichik korxonalarining iqtisodiyotdagi o'rni va ahamiyati ortib bormoqda. Xususiy tadbirkorlik va kichik biznesning milliy iqtisodiyotni rivojlantirishdagi ahamiyati quyidagilar bilan tavsiflanadi:

Xususiy tadbirkorlik bozor iqtisodiyoti sharoitida zarur tezkorlikni ta'minlab, ishlab chiqarishdagi chuqur ixtisoslashuv va tarmoqlashgan koorepasiani yaratadi, bularsiz yuksak samaradorlikni ta'minlab bo'lmaydi;

Bozor ushuni zarur bo'lgan raqobatchilik muhitini yaratadi hamda o'zgarib tupadigan bozor talabiga moslab tezda ishlab chiqarish turini o'zgartirib olish qobiliyatiga ega ekanligi bilan ajralib tupadi;

Iste'molchilik sohasida yuzaga keladigan bo'shliqni tezda to'ldirishga qodir bo'lib, eng zamonaviy mashina uskunalari va texnologiyadan foydalanib sarflangan sarmoyaning o'rnini juda tez qorlay oladi".

Rivojlanayotgan jamiyatlarda aholi tupmush darajasining ortib borishi tadbirkorlik faoliyatini rivojlanishi bilan uzviy bog'langan hamda bir-birini taqozo etadi. Tadbirkorlik faoliyatining rivojlanganlik darajasi, iste'mol fondi shuncha bo'lishini ta'qozo etgani holda, iste'molning ortishi yuzaga keladi, bu esa jami talabni ko'paytirish orqali ishlab chiqarishga ijobiy ta'sir etadi. Bozordagi talab extiyojni qondirish foydani maksimallashtirish shartiga aylanishi ob'ektiv tarzda tadbirkorlikka ijtimoiy xususiyat bag'ishlaydi. Tadbirkorlik faoliyati natijasida xo'jalik sub'ektlarining iqtisodiy manfaati yuzaga chiqadi. Birinchidan, tadbirkorlik orqali karital sohiblari va yollanib ishlovchilarning iqtisodiy manfaatlari daromadlarini ishlab chiqarishni o'zida birlamchi taqsimlanish jarayonida yuzaga chiqadi. Tadbirkorlar tomonidan shakllangan byudjetdagi daromad qayta taqsimlanish orqali boshqa sub'ektlar manfaati yuzaga chiqishiga olib keladi. Ishlab

chiqarish tadbirkorlikni turli mulkiy shakllari doirasida borganidan manfaatlar ular bilan bog‘lanib, maqsadlar shakliga kiradi.

Tadbirkorlik faoliyati samarali rivojlanishining muhim sharti bozor iqtisodiyoti sharoitida uning innovasion xususiyatga ega bo‘lishidir. Raqobat sharoitida tadbirkorlik faoliyati innovasion xususiyatga ega bo‘lishini taqozo etib, uni qo‘llab quvvatlovchi dastak sifatida davlat namoyon bo‘ladi.

Tadbirkorlik faoliyatining kelajagi tadbirkorlik muhiti bilan belgilib, jamiyatdagi ijtimoiy-iktisodiy vaziyatni aks ettiradi. Ijtimoiy-iktisodiy vaziyatga iktisodiy mustakillik, tadbirkorlar sinfi, iktisodiy alokalarda bozorning ustuvorligi, tadbirkorlik karitalini mujassamlantirish sharoitning mavjudligi va zarur resurslardan foydalanish kiradi. Tadbirkorlikning ijtimoiy mustakillik darajasi bozorda vujudga kelayotgan mustaqil korxonalar va tashkilotlar soni bilan tavsiflanadi. Tadbirkorlik muhitini shakllantirish boshqariladigan jarayondir. Lekin boshqarish usullari ma‘muriy yoki direktiv ko‘rinishda bo‘lishi mumkin emas. Ularning asosiy tadbirkorlik faoliyati sub‘ektlariga ta‘sir etiladigan choralardan emas, balki shunday sub‘ektlarning tarkib torishi yo‘lida qulay shart-sharoitlarni yaratishdan iborat bo‘lishi kepak. Tadbirkorlik muxitini tarkib tortirish ko‘p jihatli jarayon bo‘lib, u o‘z ichiga quyidagilarni qampab oladi:

- zamonaviy tafakkurni shakllanishi hamda jamiyat a‘zolari psixologiyasining ular bilan bog‘lik bo‘lgan o‘zgarishi;
- tadbirkorlikni rag‘batlantiruvchi milliy dasturlar hayotiylikini ta‘minlash va uni qo‘llab quvvatlash.

Tadbirkorlikni rivojlantirishning asosiy maqsadi sifatida mamlakat iqtisodiy ushishining qo‘shimcha manbai sifatida ijtimoiy muammolarni bartaraf etishda katta rol uynaydi, bandlik muammolarini hal etish, milliy boylikni o‘stirish va millatning farovonligi ushun xizmat qiladi. (1.1-rasm.)

1.1-rasm. Kichik biznes va xususiy tadbirkorligini shakllantirish.

Yuqoridagilardan ko‘rinib turibdiki, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik nafaqat mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda, balki yuz berishi mumkin bo‘lgan tupli inqirozlardan chiqib ketishda xam katta ahamiyatga ega va eng asosiysi, barqaror shu bilan birga, moslashuvchan soha hisoblanadi. Yuqorida ko‘rib chiqilgan barcha shart-sharoitlar mavjud bo‘lgan davlatlarda tadbirkorlik yaxshi rivojlanadi, akc holda faoliyatning bu turi xufyona iqtisodiyot sohasiga o‘tib ketishi ehtimoli ham yuqori bo‘ladi.

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni investisiyalashga oid nazariy-uslubiy qarashlarni tadqiq etish asosida, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub’ektlarini investisiyalash iqtisodiy kategoriyasiga quyidagicha tarif berish mumkin deb hisoblaymiz: “bozor iqtisodiyoti sharoitida mamlakatda amal qilayotgan qonunchilik doirasida korxonalar (yuridik maqomga ega bo‘lgan firma, tashkilot) yoki jismoniy shaxslarning bo‘sh turgan pul mablag‘laridan maqsadli foydalanish, jumladan, davlatning kafolati asosida xorijiy investisiyalarni kichik korxonalarining xo‘jalik faoliyatiga foyda olish maqsadida yo‘naltirilishi kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni investisiyalashni anglatadi” (1.2-rasmga qarang)

1.2-pacm. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasida investisiyalarning shakllanishi.

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni investisiyalashning nazariy-uslubiy asoslarini tadqiq etish asosida yuqorida ishlab chiqilgan investisiya iqtisodiy kategoriyasiga berilgan ta’rifga asoslangan holda, investisiyalarning samaradorligi ko‘psatkichini aniqlashda investisiyalarning risklilik va daromadlilik darajalari o‘ptasidagi o‘zaro bog‘liqlikni to‘g‘ri tahlil qilish maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Raqobatlashgan bozor iqtisodiyoti sharoitida investisiyalarning risklilik va daromadlilik darajalari o‘ptasida teskari bog‘liqlik mavjud hisoblanadi. Ya’ni,

investision loyihaning risklilik darajasi qanchalik yuqori bo'lsa, investorning yuqori daromadga ega bo'lish imkoniyati shunchalik kamayib boradi, yoki aksincha.

Xulosa qilib aytganda, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini investisiyalashning iqtisodiy samaradorligiga bag'ishlangan ilmiy tadqiqotimiz asosida quyidagi ilmiy xulosalar olindi:

Bozor iqtisodiyoti sharoitida korxonalar (yuridik maqomga ega bo'lgan firma, tashkilot) yoki jismoniy shaxslarning bo'sh turgan pul mablag'laridan maqsadli foydalanish, jumladan, ularni kichik korxonalarining xo'jalik faoliyatiga foyda olish maqsadida yo'naltirilishi kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni investisiyalashni anglatadi.

Iqtisodiy adabiyotda investision samaradorlik ko'rsatkichini baholashga qaratilgan aksariyat yondashuvlarda, baholashni amalga oshirishning maqsadi, vazifalari, ob'yekti va tadqiqot predmeti nuqtai nazaridan o'zaro farqlangan holda, ularning salmoqli qismi aynan investision loyihalarning iqtisodiy samaradorligini baholashga qaratilgan bo'lsa, ayrim ilmiy tadqiqotlarda investision loyihaning iqtisodiy samaradorlik ko'rsatkichlari bilan korxonaning investision faoliyati o'rtasida ichki bog'liqliklar tahlil etilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. N.Asaul. The organization of business activity//A.N. Asaul–SPb.:ANO IREV, 2009. R. 336.
2. Asaul A.N. Organizatsiya ppedppinimatelckoy deyatelnosti: uchebnik / A.N. Asaul. – SPb.: ANO IPEV, 2009. 336 c. Pejim dostupa: www.aup.ru/books/m614_2.htm.
3. Abdulpagimov, I. A. Investitsionnaya deyatelnost v APK PF: problemy i puti razvitiya / I. A. Abdulpagimov // Ekonomicheskie nauki. – 2016. – № 4. – С. 79-81.
4. Cherwitz A.R. Intellectual Entrepreneurship. A vision for graduate education / A.R. Cherwitz, Ch.A. Sullivan / Change. - November/December. 2002. P. 23 – 27. Pejim dostupa: <https://webspace.utexas.yedu/cherwitz/www/ie/articles.html>.
5. Stepanova G. Osenka effektivnosti realnykh investitsiy v sektore malogo biznesa. <https://pandia.ru/text/78/030/37813.php> (mupojaat sanaci: 01.01.2021 y.)